

CERTIFICATE

OF APRECIATION

SHARQ FALSAFASI

Хайдаров Миродилжон Мамиржонович

AVTOMOBILNING TORMOZLASH XUSUSIYATLARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANDI

